

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

ОБРАЗ МАТЕРИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ТВОРЧЕСТВЕ МАШИ ТРАУБ

Муродова Дилдора Арабовна

преподаватель кафедры «История и филология» Азиатского
международного университета, murodovadildoraarabovna@oxu.uz

Annotatsiya: Masha Traub "ona qiyofasini" tasvirlashning klassik an'anasini davom ettiradi. Muallif turli janrdagi asarlarda ko'pincha onalarning ijobiy obrazlarini o'zida mujassam etgan, ularda sevgi, do'stlik va o'zaro yordam baxtli oilaviy hayotning ajralmas shartlari hisoblanadi. Biroq, ba'zan Masha Traubning asarlarida oilaviy hayotdagi buzg'unchilik boshlanishi va ona obrazining shakllanishiga misollar ham bor. U ona va qiz o'rtasidagi murakkab munosabatlarni, doimiy to'qnashuvlarni tasvirleydi, unda bosh qahramon moddiy boylik haqida qayg'uradi, eng muhim narsa - o'z farzandiga bo'lgan muhabbat va e'tiborni turli ko'zlar bilan unutadi.

Аннотация: Маша Трауб продолжает классическую традицию изображения «образа матери». В произведениях разных жанров автор чаще всего воплощает позитивные образы матерей, в которых любовь, дружба и взаимовыручка являются неперенными условиями счастливой семейной жизни. Однако иногда в произведениях Маши Трауб присутствуют и примеры деструктивного начала в семейной жизни и становления образа матери. Она изображает сложные отношения между матерью и дочерью, постоянные конфликты, где главная героиня заботилась о материальных благах, забыв о самом главном – любви и внимания к родному ребёнку другими глазами.

Abstract: Masha Traub continues the classic tradition of depicting the "image of the mother". In works of different genres, the author most often embodies positive images of mothers, in which love, friendship and mutual assistance are essential conditions for a happy family life. However, sometimes in the works of Masha Traub there are also examples of a destructive beginning in family life and the formation of the image of the mother. She depicts the complex relationship between mother and daughter, constant conflicts, where the main character cared about material goods, forgetting about the most important thing - love and attention to her own child with different eyes.

Kalit so'zlar: ona obrazi, munosabatlar, sevgi, oila, ijod

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

Ключевые слова: образ матери, взаимоотношения, любовь, семья, творчество

Key words: mother image, relationships, love, family, creativity

Мотив дома и матери является центральным в творчестве Маши Трауб. Большая часть произведений Маши Трауб посвящена теме материнства и образу жизни людей среднего класса. С точки зрения жанровой принадлежности, это небольшие семейные саги, в которых описывается жизнь нескольких поколений одной семьи. Маша Трауб пишет о прошлом и настоящем. А вот о будущем писательница дает размышлять самому читателю. В достаточно скромном количестве строк ей удается уместить сотни переживаний, впечатлений, событий и судеб разных героев. Её все книги создаются таким образом, что несколько персонажей, каждый со своей историей, сплетаются между собой, как паутина или замысловатый узор.

Она также пишет о том, что мамы поддерживают своих дочерей в жизни от начала до конца.

В творчестве писательницы критики отмечают хорошее чувство юмора и самоиронию, называя ее книги «прозой здорового человека» [29].

Владислав Толстов утверждает, что «это очень живая, подвижная, динамичная проза, в которой обычные обстоятельства жизни (школа, двор, семейная жизнь, мамы, бабушки) создают особую атмосферу, удивительно теплый и дружелюбный мир, которым управляют здравый смысл, доброта и, конечно, любовь» [29].

В романе «Дневник мамы первоклассника», в которой Маша Трауб пишет о своей семье, впервые рассказывает о том, каково это - быть мамой первоклассника [37].

Первый класс – это не столько обучение, сколько новый жизненный опыт для детей, так как они делают первые самостоятельные шаги в обществе, знакомятся с новыми людьми, учатся выживать в группе, сталкиваются с такими явлениями, как дружба, любовь, предательство. И именно здесь им как никогда раньше нужна помощь и поддержка родителей. Мамы и папы начинают учиться вместе со своими детьми. Они привыкают к новому режиму и обстановке, сопереживают, осваивают материал и открывают для себя многое заново. Когда родители отправляют своих детей в школу, они заметно

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

меняются. Однажды они понимают, насколько беззаботной была их жизнь раньше. 34 Школа начинает казаться чудовищем, проглотившим вчерашних детсадовцев, и они оказываются в вихре страстей, и только беззащитный хохолок дрожит на затылке от сквозняка в коридоре и от проходящих мимо старшеклассников. Название книги говорит нам о том, что написана она именно в жанре дневника. Произведение делится на четыре четверти и начинается с родительского собрания перед началом учебного года. В каждой четверти, соответственно, есть даты и заголовок. Дневник пишется от лица мамы мальчика, которого зовут Василий. Мама-Маша представлена здесь ленивым и не очень умным человеком: «Я не то что не умнее пятиклассника, я тупее первоклассника» [37, с. 246].

Сына в школу отводит муж, так как ей утром хочется больше поспать: «Я больше не могу вставать по утрам! Хочу спать! Все время хочу спать!» [37, с. 60].

Она разрешает сыну прогуливать уроки физкультуры, ходить через раз: «Ладно, иди так, в классе посидишь, договорились? Будешь через раз прогуливать, ладно? Сегодня прогуляешь, а в следующий раз пойдешь» [37, с. 174].

Мама-Мария не работает, имеет няню и помощницу по хозяйству, но при этом вечно устает и хочет все время спать. Но в книге были и положительные моменты, которые очень порадовали. Например, когда мама объясняет сыну Васе значение непонятных ему слов, она обращается к толковому словарю. Не отмахивается: «Потом узнаешь», а уделяет этому особое внимание.

Мария в своем дневнике рассказывает о том, как стала мамой первоклассника, как проходит жизнь ребенка за стенами школы, в самой школе, что такое первая учительница и родительские собрания. Небольшие истории и воспоминания самих родителей о своих школьных днях немного разбавляют «наш первый класс в режиме реального времени»: «Да, в двенадцать ночи воспоминания нахлынули – про прозрачные обложки пленки для тетрадей, про пеналы на магнитах, про первые дипломаты вместо 35 портфелей. Но это уже в старших классах. У нас не только мальчики, но и девочки с дипломатами форсили...» [37, с. 28].

Книга интересна тем, что многие события будто скопированы из нашей реальной, повседневной жизни: каждая мама имеет чувство гордости за своего

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

ребенка, радуется его успехам, но в тоже время переживает за него, помогает в трудные минуты, некоторые родители точно также спешат на первый звонок своего первоклассника. И уж точно почти каждая мама сталкивалась с проблемами выполнения домашнего задания. В течение учебного года матери постепенно меняются. С каждым днем их жизнь наполняется новыми проблемами: домашние задания, плохие отношения с одноклассниками, физически и морально уставшие дети. Мамочки постепенно начинают сходить с ума. Но все-таки они пытаются помочь детям адаптироваться в новой системе и ко всем проблемам подходят с юмором. Чем бы ни занимался отец первоклассника, будь то выпуск стенгазеты, проверка тетрадей, помощь в решении задач или исследование портфеля маленького ученика, со стороны это выглядит как комедийный сериал. А мама всегда пытается сохранить мир и спокойствие в семье, подавляя внутри микровзрывы. Произведение читается легко и непринужденно, так как написано довольно «живым», простым языком, с разговорной и общеупотребительной лексикой. Автор, для описания образа матери использует чаще всего простые синтаксические конструкции. По стилю изложения книга похожа на блог или журнальную колонку.

«Дневник мамы первоклассника» был снят фильм. Безусловно, в тексте более полно и смешно описывается дружба Васи, Насти и Антона, детская любовь мальчиков к одной и той же девочке. Фильм не совсем теряется благодаря актерскому составу.

Данное произведение отличается особой теплотой и добрым юмором, который ярко представлен в диалогах между героями. Актуальность и интерес этой книги в том, что писательница впервые в литературе поднимает подобную тему образа матери и о трудностях школьного периода, показанных от лица мамы ученика. А жанр дневника необходим автору для того, чтобы героиня-мама могла обнажить свои слабые стороны, выразить неуверенность и страхи, рассказать о своих неудачах в воспитании или при выполнении домашних заданий с ребенком, другими словами, просто быть искренней и настоящей.

Образ матери в этой книге светлый и добрый – дети и мамы едят пирожки, напоминающие вкус детства: «Пирожки были теплые, мы ели их по дороге домой. Смеялись, шлепая повидло на грудь...» [37, с. 285].

У Маши Трауб простой и легкий язык, а юмор в книге улучшает настроение читателя, несмотря на тяжелую, по сути, ситуацию, в которой оказалась мать.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

М.Трауб отмечает, что если у вас рождается дочь, то вы в ответе не только за ее женское счастье, но и за ту цепь любви, которую она сможет передать своим детям. Ведь этой любви она может научиться только у женщины. В заключение можно сказать, что в творчестве Маши Трауб семья и образ матери в семье является одним из ключевых элементов в жизни каждого человека. Можно сказать, что она продолжает классическую традицию изображения «мысли 39 семейной». В произведениях разных жанров автор чаще всего воплощает позитивные образы семей, в которых любовь, дружба и взаимовыручка являются неперенными условиями счастливой семейной жизни. Однако иногда в произведениях Маши Трауб присутствуют и примеры деструктивного начала в семейной жизни. Она изображает сложные отношения между матерью и дочерью, постоянные конфликты, как в произведении «Плохая мать», где главная героиня заботилась о материальных благах, забыв о самом главном – любви и внимании к родному ребенку другими глазами.

Использованная литература:

1. «Плохая мать»-М.Трауб; -М; С.234; 2024
2. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.
3. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.
4. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.
5. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
6. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
7. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>
8. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

9. Муродова, Д. А. (2023). ПОНЯТИЕ СЛОВ «ЩЕДРОСТЬ И ТРУСОСТЬ» В ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ.

10. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>

11. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.

Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>

Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>

12. Муродова, Д. (2024). ТЕМА МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА В 21 ВЕКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ МАШИ ТРАУБ «ПЛОХАЯ МАТЬ»). *NRJ*, 1(4), 136-142.

13. Муродова, Д. А. (2024). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В УЗБЕКСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ» НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ КИЗИ.

14. Муродова Дилдора Арабовна. (2024). Образ матери и дочери в современном мире (на материале романа Маши Трауб «Плохая мать»). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 43–50. <https://doi.org/10.5281>